

TRANSFAKE: COMO SUA PRÁTICA PODE AFETAR A VISIBILIDADE TRANS E A EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS

 DOI: 10.5281/zenodo.16219879

1. Cleuber Iguape Abidu Figueiredo
2. Dayane Lopes de Medeiros
3. Witalo Brenno Martins Acioli
4. Ingrid Harmony Cabral da Silva

1. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista CAPES. Especialista em Direito Homoafetivo e Gênero pela Faculdade. Pesquisador no Grupo de Pesquisa Direito e Sexualidade (UFBA/CNPQ);
2. Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos na UFPE (PPGDH/PE) 2024. BOLSISTA FACEPE. Graduada em PEDAGOGIA (LICENCIATURA) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte — Lotação Centro de Ensino Superior do Seridó (UFRN/CERES) em 2023 ;
3. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdência pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida. ;
4. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGDH/UFPE). Advogada licenciada, graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Pós-graduada em Violência contra as Mulheres e em Direito Penal e Processo Penal.

Resumo: Sendo o Brasil o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, o presente trabalho buscou analisar o fenômeno da prática de *transfake*, que é o ato de um(a) ator(atriz) cisgênero interpretar uma pessoa transgênero em produções cênicas, e como ela contribui para a estigmatização e exclusão das pessoas trans. A metodologia empreendida foi a pesquisa bibliográfica e o objetivo foi entender e questionar a prática de *transfake* enquanto expressão transfóbica no campo artístico, refletindo sobre seus impactos na visibilidade de pessoas trans e travestis e na efetivação de seus direitos humanos no Brasil.

Palavras-Chave: Transfake; Direitos Humanos; Transgeneridade.

INTRODUÇÃO

O Brasil é o país líder em assassinato contra pessoas trans e travestis, a ANTRA (Associação de Trans e Travestis) anualmente publica anuário da violência sofrida por essas pessoas, tendo mortes violentas pelo simples fato de existirem e resistirem. A prática de *transfake* se caracteriza quando um(uma) ator(atriz) cisgênero interpreta um personagem

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

transgênero, em trabalhos cinematográficos, transmitindo a falsa impressão que uma pessoa trans existe simplesmente por determinados tipos de roupas ou estigmas sociais. O MONART (Movimento Nacional de Artistas Trans), já se expressou contrário a essa prática, e neste trabalho, será apresentado suas reivindicações e sugestões para o futuro. A prática de *transfake* reforça estereótipos que, fora de cena, seus personagens não recebem aplausos, mas sim agressões.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi entender e questionar a prática do *transfake* enquanto expressão transfóbica no campo artístico, refletindo sobre seus impactos na visibilidade de pessoas trans e na efetivação de seus direitos humanos no Brasil.

METODOLOGIA

A metodologia qualitativa empregada nesta pesquisa é a pesquisa bibliográfica, onde “se desenvolve tentando explicar um problema a partir das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, enciclopédias, anais, meios eletrônicos, etc” (Heerdt, 2007, p.67). Neste caso, foram utilizados os seguintes documentos: o Manifesto do Monart e artigos relevantes ao tema.

DISCUSSÃO

Desde o início do Teatro, mulheres são interpretadas por homens, inclusive os atores gregos se utilizam de máscaras para isso. Um termo conhecido por essa prática foi o “*dressed resembling a girl*”, sigla DRAG, traduzindo para o português ficaria “vestido para lembrar uma mulher” (Amanajás, 2015). Onde, por exemplo, homens interpretavam tanto o Romeu quanto a Julieta. Nos tempos atuais, Drag se apresenta como um veículo artístico-político, não se confundindo com identidade de gênero, onde artistas colocam perucas, cílios postiços, seios, roupas extravagantes, entre outros artigos.

Transfake é o termo utilizado por movimentos transfeministas para designar os papéis de personagens transgêneros interpretados por artistas cisgênero. O principal problema dessa prática é evidenciado quando seus corpos são comercializados, mas despidos de direitos. Elas

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

fazem parte da população que a sociedade não se importa se passam fome ou morrem nas ruas, e o pior, que talvez pensam que isso seja consequência direta de suas “escolhas.”

Renata Carvalho, atriz e idealizadora do Movimento MONART, atenta para o fato, em manifesto, que (Monart, 2017):

Nossa segunda causa de morte é o suicídio. A vida média de uma pessoa trans* é de apenas 35 anos. Somos, quase todxs, expulsas de casa muito cedo, às vezes com apenas 12 ou 14 anos de idade. Mais de 90% da nossa população está na prostituição, pois o mercado de trabalho não nos aceita. Precisamos lutar para ter direito ao nosso nome social, usar o banheiro de acordo com a nossa identidade de gênero e para por ela sermos reconhecidxs e tratadxs.

A pauta das pessoas transgênero tem crescido, mas não tão rápido quanto a morte dessas pessoas. No Dossiê divulgado pela ANTRA, Associação Nacional de Trans e Travestis, de 2024, mostra que (Benevides, 2025) “enquanto a produção de informações, estudos e análises sobre as violências e assassinatos de pessoas trans avança, os compromissos e ações efetivas para garantir sua proteção, direitos e, acima de tudo, suas vidas, permanecem ausentes” (p.12). A forma destas mortes são: em primeiro lugar tiro de arma de fogo (38%), em segundo lugar facadas (29%) e em terceiro espancamento/estrangulamento (20%) (p. 83).

Esses dados ultrajantes escancaram a vida humilhante, perigosa e marginal que as pessoas trans “não-vivem”. Como ensina Judith Butler (2022), algumas pessoas sequer são reconhecidas como humanas, sendo assim uma vida não-vivível.

Enquanto um ator cisgênero coloca peruca e enchimento para interpretar a inspiradora história de Gilberta, travesti, nos palcos paulistas, Roberta da Silva tem 40% do seu corpo queimado por um adolescente no Centro do Recife (G1, 2021).

O manifesto da MONART propõe alguns pontos a serem discutidos e, mais importante, aplicados para que essas mortes horríveis deixem de ser apenas espetáculo e repercutam na vida prática de pessoas trans. Um deles é a proposta de que atores cisgêneros parem de interpretar pessoas trans por 30 anos (Monart, 2018).

Em entrevista (Lemos Jr, Gosciola, 2018), Renata, afirma que quando uma “determinada população não se vê e não se sente representada, a sua existência passa ao longo

I CONGRESSO NACIONAL DOS
ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE,
POLÍTICA E ARTE

40percent-do-corpo-queimado-por-adolescente-no-centro-do-recife.ghtml. Acesso em: 13 mar. 2025.

HEERDT, Mauri Luiz. **Metodologia científica e da pesquisa**: livro didático 2007. 5. ed. rev. e atual. – Palhoça: UnisulVirtual, 2007.

LEMOS JR., Urbano; GOSCIOLA, Vicente. Representando a representatividade: identidade e gênero no teatro brasileiro contemporâneo. **Revista Aspás**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 98–107, 2018. DOI: 10.11606/issn.2238-3999.v8i1p98-107. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/aspas/article/view/143326>. Acesso em: 13 mar. 2025.

MONART. **Carta aberta do Movimento Nacional de Artistas Trans para todos os artistas cisgênero**. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/carta-aberta-do-movimento-nacional-de-artistas-trans/>. Acesso em 02 jan. 2021.